

UOT:338;658;658.5

EĞİTİMDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞMESİNDEKİ ROLÜ

İsa QASIMOV

Bakü Mühendislik Üniversitesi

iqasimov@beu.edu.az

Bakü, AZERBAYCAN

Ensar LOKMANOĞLU

Recep Tayyip Erdogan Üniversitesi

TÜRKİYE

ensar.lokmanoglu@erdogan.edu.tr

ÖZET

Dünyada değişen ihtiyaçlara göre personel eğitimi ve bilimsel araştırmalarda başarılı ve katma değeri olan sonuçlara ulaşmanın yollarından biri de eğitim sürecinde proje temelli yaklaşım metodolojisinin uygulanmasıdır. Üniversite ve sanayi kuruluşları arasında iyi bir işbirliğinin her iki tarafın çıkarlarını tanımlayan ve tatmin eden, gerçekten kendi kendini düzenleyen ve motive edebilen, ayrıca geliştiren özelliklere sahip olması durumunda sürecin müsbet sonuçlar verebilme olasılığı vardır. Proje tabanlı ders zamanı araştırılan sorunlar sanayi kuruluşlarının çözemediği konular olduğu ve eğitim ve araştırmalar sonucunda kazanılan ürün veya hizmet yenilikçi ve katma değere sahip olduğu sürece verimli bir işbirliği oluşabilir. İşbirliğinin başlaması ve sürdürülebilir olmasını sağlamak iletişim faktörlerinin doğru değerlendirilmesi ve uygulanmasına bağlıdır. Bu araştırmada proje tabanlı eğitim uygulamasının üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesi açısından rolü incelenmekte ayrıca bu süreci etkileyen iletişim faktörleri ele alınmaktadır.

Anahtar kelimeler: proje tabanlı eğitim, üniversite-sanayi işbirliği, rekabetçi, iletişim faktörleri.

THE ROLE OF PROJECT-BASED APPLICATION IN EDUCATION ON THE DEVELOPMENT OF UNIVERSITY-INDUSTRY COOPERATION

ABSTRACT

One of the ways to achieve successful and value-added results in the field of personnel training and scientific research according to changing needs in the world is the implementation of project-based approach methodology in the education process. There is a possibility that the process will provide positive results if the cooperation between university and industrial organizations defines and satisfies the interests of the parties, is truly self-regulating and motivating, and has improving features. As long as project-based problems cannot be solved by industrial organizations and the product or service gained as a result of education and research is innovative and has added value, an efficient cooperation can be created. Ensuring that cooperation starts and is sustainable depends on the correct evaluation and implementation of communication factors. In this research, besides revealing the role of project-based education on the development of university-industry cooperation, the communication factors that affect this process are revealed.

Key words: project based education, university-industry cooperation, competitive, communication factors.

РОЛЬ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, В РАЗВИТИИ, УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

АННОТАЦИЯ

В соответствии с меняющимися потребностями в мире один из способов достижения успешных и дополнительных результатов обучения персонала и научных исследованиях является внедрение методологии проектного подхода в образовательном процессе. Существует вероятность того, что хорошее сотрудничество между университетом и промышленными организациями может дать дополнительные результаты, если обе стороны будут определять и удовлетворять интересы сторон будут по - настоящему саморегулирующимся и самомотивирующимися, и будут иметь улучшенные характеристики. Исследуемые проб-

лемы во время проектного урока могут создать эффективные сотрудничество, если промышленные организации не могут решить эти вопросы и продукт или услуга, полученные в результате обучения исследований, имеет инновационную и дополнительную ценность. Обеспечение начатия и устойчивости сотрудничества зависит от правильно оценки и реализации факторов коммуникации. В этом исследования рассматривается роль проектного образования с точки зрения развития сотрудничества между университетами и промышленностью, а также обсуждаются факторы коммуникации, влияющие на этот процесс.

Ключевые слова: проектное образование, университетско-промышленная кооперация, конкурентно способность, коммуникационные факторы.

Giriş

Küreselleşmenin getirdiği hızlı değişimlerin yanı sıra, yüksek teknolojilerin üretim ve uygulamalarının etkileri de yenilikçi ve katma değer ifade eden yaklaşımlara ihtiyacı arttırmaktadır. Sosyal ve ekonomik piyasanın karşılaştığı (veya oluşturduğu) şartlar, bu süreci daha da güncelleştirmektedir. Bilgi toplumunun ihtiyaçlarına uygun olarak sosyal, politik ve ekonomik süreçlerde rekabet gücünün sağlanması için durum veya sonuçların analiz edilmesine olan önem de artmaktadır.

Sanayi toplumunda üretim araçlarının üretimi daha fiili veya daha kârlı olarak kabul edilirken, bilgi toplumunda büyük bilgi tabanlarının oluşumu ve analizi ön plandadır. Sosyo-ekonomik gelişme ve değişimler, aynı zamanda dünya nüfusunun ihtiyaç ve taleplerini de değiştirmektedir. Bu ve buna benzer faktörler, olaylara ve süreçlere farklı ve katma değeri daha fazla olan yaklaşımları talep etmektedir.

Katma değer yaratan çalışmaların ve bunların sonuçlarının geliştirilmesi ve uygulanması, değişen talepler doğrultusunda bilgi ve beceri, hatta yeni meslek alanlarının meydana gelmesini gerektirir. Bu süreç bazı alanların daha güncel olmasını sağladığı gibi, bazı meslek alanlarına olan talebi ise azaltmaktadır. Değişiklikler yeni meslek alanlarına ihtiyaç oluşturmakla birlikte, varlığını devam ettiren bazı meslek alanlarının da değişmesine neden olmaktadır. Yüksek öğretim kurumlarında yürütülen personel eğitimi ve bilimsel araştırmalar, kamunun ve iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Endüstride otomasyon süreci çok büyük ihtiyaca dönüşmektedir. Bazı alanlarda otomasyon uygulaması daha etkili ve rekabetçi olduğundan robotlara olan talep artmaktadır.

Değişen ihtiyaçlara göre personel eğitimi ve bilimsel araştırmalarda başarılı ve katma değeri olan sonuçlara ulaşmanın yollarından biri de eğitim sürecinde proje temelli yaklaşım metodolojisinin uygulanmasıdır.

Üniversitelerin sürekliliği ve gelişiminde başlıca iki unsur (araştırma ve eğitim) rol oynadığı halde, bazı üniversitelerde yaklaşımın yalnız öğretim yönünde olması, eğitim müesseseleri ya da kuruluşlarının gelişmesi ve yenilenmesi sürecinde ciddi sorunlara neden olabilir. Diğer yandan, eğitim-öğretim süreci toplumun sorunlarına daha verimli çözümler getirmek ve geleceğe hesaplanmış katma değerler üretmek zorundadır. Aksi halde, eğitim sürecinin başarılı olması mümkün olmadığı gibi, bireylerin ve toplumun eğitimden beklentileri de yok olabilir veya önemli düzeyde azalabilir. Dolayısıyla, eğitim sürecinde yenilenme ve piyasa talepleri doğrultusunda değişimleri sağlamak için farklı uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Son dönemlerin en yaygın ve verimli sonuçları ile dikkat çeken yöntemlerden biri de eğitim-öğretimde proje temelli ders metodolojisidir.

Eğitim-öğretim sürecindeki "proje tabanlı ders" (veya proje tabanlı ders) yöntemi özellikle üniversitenin genel performansının; dolayısıyla iyi bir eğitim ile toplumda katma değer oluş-

turabilen insan kaynaklarının oluşumunu ve gelecekte bu potansiyelin araştırmaya dayalı gelişimini sağlamaktadır. Dolayısıyla, "proje tabanlı ders" yöntemi ile yapılan eğitim süreci, sadece öğretmenlerin bilgi ve becerilerinden ileri gelen yeteneklerin değil, aynı zamanda öğrencilerin bilgi ve becerilerinin fikir ileri sürme potansiyellerinin tanımı ve gelişimiyle de daha etkili kapsam alabilmektedir.

Öğrenenlerin hızla değişen talep-teklif kriterlerine uygun olarak, yeni yaklaşımlar üretmek ve uygulamak, ayrıca müfredat dışı faaliyetlerin de etkin kullanımını sağlamak için "proje temelli ders" yöntemi güncel olarak kabul edilir. Proje tabanlı eğitim yöntemine dayalı organizasyonel yaklaşımlar, sadece öğretmenler açısından değil, aynı zamanda öğrencilerin performansının iyileştirilmesi açısından da olumlu bir etkiye sahiptir. Bu tip ders yönteminde proje uygulamaları, öğrencilerde konuya proje bazından yaklaşma ve problem çözme becerilerini geliştirmek maksadını da taşır. Her zaman yeni kullanıcılar ve müşteriler arayışında olan şirketler için de proje bazlı yöntemlerin uygulanması ile alınan sonuçlar, insan kaynaklarının geliştirilmesi, girişimci yaklaşımlar, rekabet gücünün artırılması ve ekonomik büyümenin sağlanması açısından ilgi çekici olmaktadır. Proje tabanlı eğitim piyasası, sorunları öğrenmek ve bu sorunlara dair çözüm arayışını sürdürmek zorundadır. Bu açıdan baktığımızda üniversite öğrencilerinin yenilikçi bakışları doğrultusunda önerilen çözümler bir taraftan öğrencilerin pratik gelişimini sağlamakla birlikte, diğer yandan var olan bazı sorunların daha verimli çözülebilmesi için iyi çözümler getirebilmektedir. Sonuçta, eğitim kurumları ile şirketler arasında kendi-kendini düzenleyen ve geliştiren bir işbirliğinin oluşturulması, böyle bir süreçle birlikte mezunların piyasa için beklenen düzeyde olmasına ve girişimciliğin daha yaygın bir hal almasına da vesile olabilir.

Üniversite ve sanayi kuruluşları arasında iyi bir işbirliğinin oluşması durumunda, her iki tarafın çıkarlarını tanımlayan ve tatmin eden, gerçekten kendi-kendini düzenleyen ve motive edebilen müspet sonuçlar verme olasılığı vardır. Proje tabanlı ders zamanı araştırılan sorunlar, sanayi kuruluşlarının çözemediği konular olduğu ve eğitim ile araştırmalar sonucunda kazanılan ürün veya hizmet yenilikçi ve katma değere sahip olduğu sürece verimli bir işbirliği oluşabilir. İlk bakışta farklı alanlarda çalışır gibi görünen akademisyen ve sanayicinin bir araya gelmeleri veya herhangi bir sorunun çözülmesi konusunda hemfikir olmaları çok önemlidir. Değer oluşturmak için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu kabullenmek sanayicilere kıyasla, akademisyenler tarafından daha kolay kabul edilebilir. Sanayici kısa sürede harcadığı yatırımın karşılığını fazlası ile almak isteyebilir. Bazen ise, piyasa şartları bunu zorunlu hale getirebilir. Bu veya bunun gibi durumlar akademisyenlerle sanayicilerin diyalogunun başarısızlığına neden olabilir. Böylesi durumlarda iyi bir üniversite-sanayi işbirliği için tarafların çıkarları doğrultusunda kurulmasını sağlayan iletişim faktörleri değerlendirilmelidir. İşbirliğinin başlaması ve sürdürülebilir olması, iletişim faktörlerinin doğru değerlendirilmesi ve uygulanmasına bağlıdır.

Bu araştırmada proje tabanlı eğitim uygulamasının üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesi açısından rolü öğrenilmekle birlikte, üniversitelerde gerçekleştirilen çalışmaların piyasa şartlarına uygun düzeye getirilmesi ve bu süreçte yer alan tarafların iletişim potansiyelinin daha verimli kullanılmasında karşılaşılan sorunlar ve etkiler araştırılacaktır. Araştırma, Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyetinde konuyu ilgilendiren bazı kuruluşların örneğinde yürütülecektir. Araştırmanın sonuçları, üniversite ve sanayi kurumları ile aynı zamanda bu konuyla ilgili devlet ve sivil toplum kuruluşları için verimli bir bilgi kaynağı olabilir.

Proje Tabanlı Eğitim Nedir ve Neden Önemlidir?

Katma değer oluşturma açısından baktığımızda, proje yapılan dersler eğitim sisteminin en üst hedeflerinden sayılabilir. Bu ders bağımsız çalışma, sorumluluk duygusu, birlikte çalışma ve eleştiri yeteneğini olabildiğince özgünleştirir. Tek tek öğrencilerin başarılarını değerlendirmelerini, organizasyon sorunlarını çözme yeteneklerini geliştirir (Ültanır, 2003).

Geleneksel eğitim biçimi yakın geçmişte en çok uygulanan yaklaşım olmasına rağmen, deneyimsel eğitim son yıllarda ortaya çıkan modern bir eğitim biçimidir. Deneyimsel eğitim bireyin öğrenme sürecine odaklanır ve bilginin elde edilmesi için bellek, yaratıcılık ve duyarlılık gibi öğrenci yeteneklerinin gelişmesini sağlar. (Mulligan, cited in Boud et al., 1993). Dersin hedeflerinin belirlenmesi konusunda çok ağır gereksinimler olmadan, "deneyimsel eğitimin, deneyimin öğrenme süreci boyunca oynadığı önemli rolün üzerinde durduğunu" söyleyebiliriz (Dedouli, 2001: 1). Bu şekilde, öğrenciler gözlem ve etkileşim yoluyla öğrenerek keşif ve deneylerden yararlanırken, aynı zamanda kişisel veya diğer sınıf arkadaşlarının ilgi alanlarından gerçek dünyayı (Dedouli, 2001) keşfederler (Chrysafidis, 2006). Böylece öğrenme, özneliği ve duygusallığı ile karakterize olur. (Matsaggouras, 2002). Burada bahsedilen "deneyimsel öğrenme"yi sağlayan sistem, proje tabanlı ders yönteminin uygulanması ile daha verimli hale gelebilir (Douladeli, 2014, 1256-1260).

Proje tabanlı ders, temalara dayanan konu ve sorunun çözümü hesaplanarak organize edilen derstir. Proje tabanlı ders, üniversitelerde bilimsel araştırma ve öğretimin kalitesini iyileştirmek, aynı zamanda (üniversite-sanayi işbirliği yüksek olan) gelişmiş ülkelerin deneyiminden yararlanılması amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem aşağıdakilerin oluşumunu teşvik eder.

- a. Öğretmenlerle birlikte öğrencilerin de bireysel veya takım halinde fikir üretme yeteneğinin gelişimine dayalı eğitim stratejisi sağlar:

Projeye dayalı öğrenme yaklaşımı, uzun zamandır bilinen ve önerilen, öğrencileri motive eden, kalıcı ve hızlı öğrenme sürecini kolaylaştıran bir yöntemdir. Proje yöntemi ile öğretmenler sınıfta öğrencilere bireysel veya grup projelerinin nasıl başlatılacağını ve yönetileceğini öğretirken, onları toplumdaki yetişkin hayata hazırlayabilirler. Bireysel veya grup projeleri sayesinde, öğrenciler, araştırılabilir nitelikte çeşitli sorular sormayı, bu soruların çözümü için çeşitli bilgi kaynaklarını belirlemeyi, bu bilgi kaynaklarından veriler toplamayı, bu verileri değerlendirmeyi ve bir sonuca varmayı öğrenirler (Vatansever Bayraktar, 2015: 710).

- b. "Kaos" veya "esnek" yaklaşımların uygulanması ve yönetimi, öğrencileri dersin konusuna daha etkili bağlayabilir:

Murat Polat "Beyin temelli öğrenmenin açılımı nedir?" adlı çalışmasında konuyu şu şekilde izah ediyor (2014: 267): "Öğrenme için en uygun durum, kabaca sahnedeki bir sanatçının ruh haline benzetilebilir. Sanatçı, sahnede kendisini rahat ve güvende hissederse en yüksek performansı gerçekleştirir. Bu rahatlık hissi 'rahat dikkatlilik hali' diye tanımlanır. İki şart (rahatlık derecesi ve içsel motivasyon) gerçekleştiğinde beyin en yüksek öğrenme performansına ulaşmış olur:"

"Kaos" veya "esnek" yaklaşımların uygulanması ve yönetimi yolu ile öğrenciler kendilerini derste daha rahat hisseder ve bununla birlikte kimse konu ile ilgili kendi doğru bildiği önerileri sunmaktan çekinmez. Kendi önerilerini ispat etme çabası ile konunun araştırılmasına çalışırken, derse daha iyi konsantre olabilirler. Bu durum hem farklı fikirlerin oluşmasını hem de değişik önerilerin bulunmasını sağlar.

c. Hem derste, hem de dersten ayrı zamanlarda öğrenmeyi ve araştırmayı teşvik eden bir iletişim yaklaşımının oluşturulmasını sağlar:

Projeye dayalı öğrenme; sınıf içerisinde kısa uygulamalar ile öğretmen merkezli dersler yerine uzun dönemli öğrenme etkinliklerini vurgulayan, disiplinler arası yaklaşımın önemli yer tuttuğu, öğrenci merkezli, gerçek yaşamın konu ve uygulamalarına dönük bir öğrenme yaklaşımıdır (Goldman'dan aktaran Kılıç, 2004).

Geleneksel öğretim yöntemi ile proje tabanlı eğitim yöntemi arasında önemli farklılıklar olduğu kolayca anlaşılmaktadır. Geleneksel öğretimde, derslerden ve sınavlardan edinilen bilgileri değerlendiren bir sınav yaklaşımı vardır. Proje tabanlı öğretimde ise, öğretmenlerin daha objektif olmaları ve öğrencilerini daha iyi bir öğrenme sonucuna götürmeleri için son değerlendirmeye kadar, çok daha fazla değerlendirmeye birlikte faaliyetler, çalıştaylar, laboratuvarlar ve araştırmalar da dahil olmak üzere birçok ayrı adım vardır. Ayrıca, proje tabanlı eğitim yönteminde öğretim tekniği aracılığıyla öğrenciler, eleştirel düşüncelerini, projelerinin son teslimine ve sunumuna kadar öğretmenlerinin mentörlüğü ve işbirliği ile yapabilir, iletişim kurabilir ve değişik durumları kullanabilirler (Thomas, 2000'de alıntılanan Mwangi, 2012).

Proje, daha fazla öğrenmeye değer bir konunun derinlemesine araştırmasıdır. Soruşturma genellikle bir sınıf içindeki küçük bir grup çocuk tarafından, bazen bütün bir sınıf tarafından ve bazen de bireysel bir öğrenci tarafından üstlenilmektedir. Bir projenin en önemli özelliği, öğrencilerin, öğretmenlerin ya da öğrencilerle çalışan öğretmenin ortaya koyduğu bir konu hakkındaki sorulara cevap bulmaya odaklanmış bir araştırma çalışması olmasıdır. Bir projenin amacı, öğretmen tarafından yöneltilen sorulara doğru cevaplar aramaktan ziyade konu hakkında daha fazla bilgi edinmektir (ED368509 1994-04-00 The Project Approach. ERIC Digest. ERIC Development Team www.eric.ed.gov, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED368509.pdf>).

Proje tabanlı eğitimde, öğretmen öğrencilerine aynı zamanda iyi bir mentörlük de yapmaktadır. Bu durum ise öğrencileri de öğretmen kadar, hatta daha fazla çalışmaya motive edebilmekle birlikte, zamanın verimli kullanılması ve ek kaynakların oluşmasını da sağlamaktadır. Böylece, her bir senaryonun sonunda, öğretmenin bilgi ve becerilerine ek olarak bireyler (ya da gruplar) tarafından geliştirilen ve ortaya çıkarılan çözüm, katma değer oluşturulmasına neden olabilir. Ortaya çıkan yeni fırsatlar katma değer oluşturma potansiyeli vermekle birlikte öğrencilerin de yeni talepler doğrultusunda yetiştirilmesini sağlar. Unutulmalıdır ki, bugünün öğrencileri yakın gelecekte piyasanın talep ve teklif şartlarını belirleyen bireyler olacaktır. Bu açıdan baktığımız zaman, geleceğe doğru geleceği belirleyenlerle birlik-te yol almak daha verimli olacaktır.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Nedir ve Neden Önemlidir?

Temeli araştırma ve eğitime dayanan üniversite sistemi, dünyada yaşamakta olduğumuz dördüncü endüstri devrimi olarak nitelendirilen gelişmeler bağlamında önemli evreler geçirmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında yetişmiş insan gücü zamanla daha da önemli olmaktadır. Zamanla, piyasada katma değer oluşturabilen veya teknolojiyi kullanarak verimliliği artırabilen elemana ihtiyacın artacağı açıktır. Ülkelerin, dördüncü sanayi devrimine adapte olabilmesi açısından ihtiyaç duyulacak nitelikli insan gücünü yetiştirecek olan yerler yine üniversiteler olacaktır. Bu bağlamda Teknoloji Fakültelerinin işgücü piyasasının teknik eleman ihtiyacına cevap verebilme kapasitesi açısından "İşyeri Eğitim Modeli" gibi uygulamalarının önemi giderek artmaktadır (Dikmen ve Baysal, 2017:36).

Küreselleşmenin ve teknolojinin hızla gelişmesi göz önüne alındığında, yeni teknik ekipmanların tedarik edilmesinin onlara uzun vadeli bir rekabet avantajı sağlamayacağını, böylece aynı sektörde faaliyet gösteren rakip işletmelerin birbirlerine hükmedebileceğini söyleyebiliriz. Temel teknoloji transferi, üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde üretilen bilgi ve teknolojiyi endüstriyel sektöre uygulama becerisidir. Bunlar, bu teknolojiyi satın alan işletmelerin rakiplerine göre belirli avantajlar elde ettikleri benzersiz teknoloji yetenekleridir. Bu ise araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile mümkün olacaktır (Kaymakçalan, 1999:52).

Üniversite-sanayi işbirliğinin temeli, iş alanında faaliyet gösteren işletmelere bilimsel faaliyetlerde bulunan işletmelerin ürettiği bilgi ve teknolojinin transferidir. Tarafların ihtiyaçlarına çözüm bulmaya çalışan ve kısa süre içinde "interface" örgütleri olarak anılan teknoloji parkları, teknoloji transfer merkezleri ve işbirliği merkezleri biçimindeki yapılar giderek daha önemli hale gelmektedir (Kiper, 2010 :8).

Teknoloji parkları, üniversite-sanayi işbirliği sürecinde yüksek teknoloji üretimine yeni bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Teknoparklar iş dünyasının girişimcilik ruhu ile üniversitenin potansiyel bilgi ve araştırma deneyiminin kesiştiği ve yeni teknolojinin üretildiği yerlerdir. Eğer bu mekanlar üniversitenin kampüs sınırları içerisinde inşa edilmişse, daha çok 'teknopark', kampüs sınırları dışında küçük sanayi girişimleri olarak inşa edilmişse 'teknokoridor' denir. Her ikisinin ortak tarafı üniversite ile işbirliğidir. Böylelikle küçük işletmelerin maliyeti azalmakta ve pazarın yeni ürün ve malzeme tedarik etmesi beklenmektedir (Yazıcıoğlu, 1996: 6).

Araştırmalardan belli oluyor ki üniversite-sanayi işbirliği taraflar arasında çıkarılara dayanan olası yaklaşımlardan daha muhtemel çağdaş yollarla da gelişmektedir. Başka bir deyimle, taraflar arasında çıkarılara dayalı yaklaşımların verimliliğinin artırılması için çağdaş metotlar uygulanmaktadır. Üniversite-sanayi işbirliğinin oluşmasında modern yaklaşımlardan biri de ekosistem kavramıdır. Üniversite bünyesinde ekosistemin çekirdeği sayılabilecek birimler, teknoloji transfer ofisleri, teknoparklar, proje ve girişimcilik ofisleri gibi birimler konuyu tanımlayan ve düzenleyen kuruluşlardandır. Üniversite bünyesinde ekosistemin çekirdeği sayılabilecek birimlerde Ar-Ge işbirliğinin düzenlendiği düşünülüyor. Bu tür birimlerde (örneğin teknopark) farklı olan üç önemli faktör vardır:

1. Teknoparktaki işletmelerin mekan açısından üniversiteye yakın olması ile Ar-Ge faaliyetlerinde ortak çalışmalar yapan ilgili kurumları genel bir çatı altında toplaması ve bunun meydana getireceği sinerji;
2. Teknopark alanında verilen hizmetler ile masrafların azaltılması ve yeni firmaların güçlenmesi için ortamın oluşturulması;
3. Bir yandan teknoparkların üniversite eğitimine doğrudan etkisi ve teknolojinin gelişmesinde önemli rolü ile bilim adamları tarafından verilecek farklı (proje tabanlı) eğitim koşullarında sağlanabilecek araştırma ortamının farklılığı.

Azerbaycan'da yüksek öğretim kurumlarında faaliyet gösteren akademisyen kadrosunun %87.5'i, üniversite öğrencilerinin %77.3'i, günümüzde çalışanların %86.9'i ve işletme yöneticilerinin %84.2'i üniversitelerde yapılan araştırmaların sanayide karşılaşılan somut sorunların çözümü yönünde olması gerektirdiği konusunda hemfikirdirler. Araştırma sonuçlarına göre, günümüzde Azerbaycan'da faaliyet gösteren üniversitelerin sadece bilimsel-teorik araştırmalar yürütse de deneysel katkıları olmayan kurumlar oldukları iddiasını en az %34.7'le aka-

demisyen heyeti desteklemiştir. Öğrencilerin %68.5'i, çalışma faaliyeti olanların %42,3'i ve işletme yöneticilerinin %31.6'i bilim adamları ile aynı görüşte olduklarını ifade etmiştir (Şahin, 2012: 67).

Diğer yandan, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş döneminde olay ve süreçlerin hızlı ve rekabetçi olması da dünyanın en güncel konularından biri olmaktadır. Küreselleşme süreci ve dünya ekonomisinde güçlenen rekabet, farklılık ve yenilikçiliği ile seçilen bilgi ekonomisinin gelişmesini daha da önemli hale getirmektedir. Artan rekabete cevap veren, ekonomik sonuçlar elde edebilen en verimli yöntemlerinden biri ise inovasyon üretmektir. Bu yüzden, bilgi esaslı veya bilgiye dayalı ekonomilerin lokomotivi rolünü inovasyon çalışmaları alır ki, bu da akademik faaliyetlerin piyasa şart ve talepleri doğrultusunda kurulmasını gerektirir.

Küreselleşmenin etkisi ve baş döndürücü teknolojik gelişmeler, işletmeleri kıyasıya rekabetin yaşandığı ekonomik bir yarışa sürüklemektedir. İşletmeler uzun dönemde varlıklarını devam ettirmek ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmek için rekabet temelli bir stratejiye sahip olmalıdır. Bunun yanı sıra, şirketler mal veya hizmet üretiminde rekabetçi davranırken daha ileri zamanları planlamak zorunda kalmaktadır. Diğer bir deyişle, girişimcilik zamanla kendi yerini teknogirişimciliğe bırakmaktadır. Şöyle ki, teknogirişimciler rekabetçi olabilmek için aynı zamanda kendi müşteri ve kullanıcılarını da hazırlamak zorundadır. Bu veya diğer benzer faktörler ise firmaların üniversitelerle birlikte çalışması konusunu daha da zorunlu hale getirmektedir. Geleceğin müşterisi veya kullanıcısı olan şimdiki öğrenciler ise girişimci firmaların dikkatini bu açıdan da çekmektedir.

Sonuç

1. Proje tabanlı eğitim yöntemine dayalı organizasyonel yaklaşımlar, sadece öğretmenler açısından değil, aynı zamanda öğrencilerin performansının iyileştirilmesi açısından da olumlu bir etkiye sahiptir.
2. Proje tabanlı ders, eğitim kurumları ile şirketler arasında kendi kendini düzenleyen ve geliştiren işbirliği oluşabilir ki, böyle bir süreç mezunların piyasa için beklenen düzeyde yetiştirilmesine ve girişimciliğin daha yaygın hal almasına da vesile olabilir.
3. Çağdaş talepler doğrultusunda iyi bir üniversite olabilmenin yolu üniversitede yapılan işlerin (araştırma ve insan kaynakları yetiştirilmesi) piyasanın talep ve şartları dikkate alınarak gerçekleştirilmesinden geçer. Bu bir yandan üniversitelerin güçlenmesi ve katma değer oluşturma yolunda uygulanabilir sonuçların tanımlanması ve oluşturulması açısından böyle olmakla birlikte, ayrıca sanayi kuruluşlarının da inovasyon yapabilmeleri için önemlidir.
4. Üniversite yaptığı işleri talep doğrultusunda gerçekleştirdiği durumunda, eğitim ve araştırma işlerine ek kaynak bulabilir. Bu ise üniversiteleri daha güçlü kılar. Dolayısıyla rekabetçi ve de güçlü olabilmesi için sanayi kuruluşlarının karşısına katma değeri olan önerilerle de çıkmasını sağlar.
5. İster kendi işini kurabilme ister iş bulma avantajlarını artırabilme açısından öğrenciler kendilerini girişimci gibi yetiştirmek veya problem çözme yeteneklerini geliştirmek zorundadır. Proje çalışmalarına dayalı eğitim süreci öğrencilerin bu ihtiyacını verimli bir şekilde sağlamaktadır.

6. Proje çalışmalarına dayalı eğitim süreci üniversite-sanayi işbirliği, tarafların çıkarlarını kendi kendine düzenleyen ve motive eden bir sinerji oluşturabilir. Diğer yandan modern yaklaşımlarda (ekosistem) da projeye dayalı eğitim çalışmaları etkisini artırmaktadır. İster geleneksel işbirliği için, isterse de modern yaklaşımlarda sonuçlar katma değer oluşturulmasına ve işbirliğinin sürdürülebilir olmasına bağlıdır. Ayrıca, proje temelli eğitim süreci ekosistemin oluşması için de en etkili faktörlerden biri sayılabilir.
7. Sanayi kuruluşları üniversiteleri sadece elaman ve katma değer alınabileceği kuruluşlar gibi değil, aynı zamanda müşteri ve kullanıcı oluşturulması için önemli merkezler gibi görmektedir. Bu durum üniversite çalışanları ve öğrencilerinin bireyler veya toplum olarak kamoyunda oluşturduğu etkinin de önemini güncel tutulmasını sağlar.
8. Değer oluşturmak için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu kabullenmek sanayicilere kıyasla, akademisyenler tarafından daha kolay kabul edilebilir. Sanayici kısa sürede harcadığı yatırımın karşılığını fazlasıyla almak isteyebilir. Bazen ise, piyasa şartları bunu zorunlu hale getirebilir. Bu veya bunun gibi durumlar akademisyenlerle sanayicilerin diyalogunun başarısızlığına neden olabilir. Buna karşı, iyi bir üniversite-sanayi işbirliğinin tarafların çıkarları doğrultusunda kurulmasını sağlayan iletişim faktörleri değerlendirilmelidir. İstenilen durumda, işbirliğinin başlaması ve sürdürülebilir olmasını sağlamak iletişim faktörlerinin doğru değerlendirilmesi ve uygulanmasına bağlıdır.
9. Türkiye ve Azerbaycan nüfusunun milli, sosyal, girişimcilik ve diğer değerler açısından yakın olması da iletişim faktörlerinin etkisinin benzerliğini olası kılmaktadır.

ÖNERİLER:

1. Üniversitelerde proje çalışmalarına dayalı eğitim süreci uygulanması için şartlar veya ekosistem oluşturulabilir. Örneğin, üniversitelerde değerlendirme sistemi sadece sınavlarla değil, hem de proje çalışmaları ve onların sonuçlarına göre olabilir.
2. Proje tabanlı eğitim uygulamasını yaygınlaştırmak ve etkili olmasını sağlamak için, dünyada geliştirilmiş örnekler öğrenilebilir. Örneğin, Azerbaycan'da faaliyet gösteren üniversiteler için Türkiye tecrübesi faydalı olabilir.
3. Sanayi kuruluşlarında sorunların belirlenmesi ve çözüm arayışları için üniversitelerle birlikte projelerin yapılması teşvik edilebilir. Bu amaçla değişik konferans ve seminerler düzenlenebilir. Proje tabanlı eğitim sürecinin Türkiye tecrübesinden faydalanarak, Azerbaycan'da aktiviteler düzenlenebilir ve örnek iletişim faktörleri de uygulanabilir. Bununla ilgili Türkiye tecrübesinden kazanılmış verilere dayanarak, Azerbaycan'da teşvik yasalarının hazırlanması için ilgili devlet kurumlarına öneriler verilebilir.
4. Azerbaycan'da faaliyet gösteren Bakü Mühendislik Üniversitesi ile Türkiye'de ilgili üniversite veya diğer kurumlarla işbirliği anlaşması yapılabilir. Bu anlaşmaya dayanarak, örnek olarak, Bakü Mühendislik Üniversitesinde çalışmalar başlatılabilir. (Bakü Mühendislik Üniversitesinin üniversite-sanayi işbirliği alanında tecrübesi diğer üniversitelere kıyasla daha iyi olduğu için önerilir.)

KAYNAKÇA

1. Dikmen, M. N. ve Baysal, H., (2017). Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamında Teknoloji Fakültesi İşyeri Eğitimi Modeli Üzerine Bir Araştırma, *Uluslararası Sürdürülebilir Mühendislik ve Teknoloji Dergisi* 1/1, 35-46.
2. Douladeli Efstratia, (2001). Experiential Education through Project Based Learning, *Procedia -Social and Behavioral Sciences* 152 (2014) 1256-1260. https://www.researchgate.net/publication/275537609_Experiential_Education_through_Project_Based_Learning.

3. Douladeli Efstratia, (2001). Experiential Education through Project Based Learning, *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 152 (2014) 1256–1260, https://www.researchgate.net/publication/275537609_Experiential_Education_through_Project_Based_Learning.
4. Durmaz Şahin, (2012). "İşletme Bağlamında İktisadi Bağlamda Eğitim Kalitesinin Değerlendirilmesi: İşletme Bağlamları", Bakü Qafqaz Üniversitesi Doktora Tezi, Bakü.
5. ED368509 1994-04-00 The Project Approach. ERIC Digest. ERIC Development Team www.eric.ed.gov, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED368509.pdf>
6. Goldman, (2000), Kılıç, Zeynep, (2004). *Meslek Eğitiminde Projeye Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Bilgilerinin Kalıcılığına Etkisi*, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
7. Kaymakçalan, Ömer, (1999). *Açık Oturum Notları: Etkin Bir Üniversite-Sanayi İşbirliği Nasıl Olmalıdır*, İstanbul: İstanbul Sanayi Odası Yayınları.
8. Kiper, Mahmut, (2010). "Dünyada ve Türkiye'de Üniversite-Sanayi İşbirliği", Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Ankara: İşkur Matbaacılık, 1-160.
9. Polat, Murat, (2014). "Beyin temelli öğrenmenin açılımı nedir?" *Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi*, 3/2, 267. ISSN: 2146-9199.
10. Ültanır, Gülcan (2003). *Eğitimde Planlama ve Değerlendirmede Kuram ve Teknikler*, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1-240.
11. Vatansever Bayraktar, Hatice, (2015). "Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı", *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 8/37, 709-718. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581.
12. Yazıcıoğlu, Filiz., (1996). "Üniversite Küçük Sanayi İşbirliğinde Teknoloji Yönetimi: Teknoparklar-Teknokoridorlar" İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, 1-93.